

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmuratova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Ilhom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

TURLI MAMLAKATLARDA OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI

Umarova Moxigul Maxmayunus qizi

Toshkent shahridagi Puchon universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limni moliyalashtirish uchun turli rivojlangan mamlakatlar tomonidan qo'llaniladigan strategiyalarni har tomonlama o'rganib chiqib, moliyalashtirish mexanizmlarining dinamikasi va ularning oqibatlari yoritilgan. Moliyalashtirish strategiyalarining kontekstli ahamiyatini tan olgan holda, ushbu tadqiqot oliy ta'lim uchun yanada inklyuziv va barqaror kelajakni ta'minlovchi dalillarga asoslangan samarali qarorlar qabul qilishni o'rgatadi.

Kalit so'zlar: Oliy ta'limni moliyalashtirish, o'qish to'lovlari, davlat subsidiyalari, foydalanish imkoniyati, tenglik, innovatsion moliyalashtirish mexanizmlari, qiyosiy tahlil.

Abstract: This article comprehensively examines the strategies used by various developed countries to finance higher education, highlighting the dynamics of financing mechanisms and their implications. Recognizing the contextual importance of funding strategies, this research guides effective evidence-based decision-making for a more inclusive and sustainable future for higher education.

Key words: Higher education financing, tuition fees, state subsidies, accessibility, equity, innovative financing mechanisms, comparative analysis.

Аннотация: В этой статье всесторонне рассматриваются стратегии, используемые различными развитыми странами для финансирования высшего образования, подчеркивая динамику механизмов финансирования и их последствия. Признавая контекстуальную важность стратегий финансирования, это исследование помогает эффективно принимать обоснованные решения для более инклюзивного и устойчивого будущего высшего образования.

Ключевые слова: Финансирование высшего образования, плата за обучение, государственные субсидии, доступность, акционерный капитал, инновационные механизмы финансирования, сравнительный анализ.

KIRISH

Oliy ta'limni moliyalashtirish global bilimlar iqtisodiyoti tizimini shakllantirishda hal qiluvchi omildir. Rivojlangan davlatlar malakali va innovatsion inson kapitalini rivojlantirishga intilayotgan bir paytda, ular oliy ta'limni moliyalashtirish mexanizmlariga jiddiy e'tibor qaratdi. Ushbu tadqiqot rivojlangan mamlakatlar bo'ylab qabul qilingan turli modellarni qiyosiy tahlil qilishga kirishish, bunday tizimlarga xos bo'lgan ko'p qirrali muammolar va imkoniyatlarni e'tirof etish orqali oliy ta'limni moliyalashtirishning murakkab tomonlarini ochishni maqsad qilgan.

Tarixan oliy ta'limni moliyalashtirishda qo'llaniladigan usullar o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy kontekstlarni, siyosiy mafkuralarni va har bir millatning kelajagini belgilaydi ^[1]. O'quv to'lovlari an'anaviy ravishda moliyalashtirish modellarining asosi bo'lib kelgan bo'lsa-da, so'nggi o'n yilliklarda davlat subsidiyalari, xususiy investitsiyalar va innovatsion moliyalashtirish mexanizmlariga bo'lgan ishonch ortib bormoqda ^[2]. Bu o'zgarishlar iqtisodiy va ta'lim paradigmalarining o'zgarishi natijasida shakllangan oliy ta'limni moliyalashtirishning dinamik xususiyatini shakllantiradi.

Davlat aralashuvi oliy ta'limni moliyalashtirish konturlarini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi ^[3]. Davlat ko'magining ko'lami nafaqat oliy ta'lim olish imkoniyatiga, balki uning teng huquqliligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki moliyaviy cheklolar hamma uchun ta'lim imkoniyatlarini ta'minlash zarurati bilan muvozanatlashishi kerak ^[4]. Davlat va xususiy moliyalashtirish manbalari o'rtasidagi o'zaro ta'sir murakkab dinamikani keltirib chiqaradi, bu esa har bir yondashuvda ishtirok etadigan o'zaro kelishuvlarni talab qiladi ^[5].

Ushbu tadqiqot turli moliyalashtirish modellarining kuchli va zaif tomonlarini tizimli ravishda tahlil qilish orqali oliy ta'limni moliyalashtirish bo'yicha rivojlanayotgan jarayonga hissa qo'shishga qaratilgan ^[6]. Ta'lim siyosati, institutsional asoslar va empirik tadqiqotlarni o'z ichiga olgan turli manbalardan olingan tushunchalarni tahlil

qilish orqali oliy ta'limning moliyaviy asoslarini shakllantiruvchi omillarni aniqlaydi. Shunday qilib, tadqiqotimiz dalillarga asoslangan siyosiy qarorlardan xabardor qilishga va oliy ta'limni moliyalashtirishning istiqbolliligi bo'yicha global muloqotni rivojlantirishga integratsiyalashishni ilgari suradi [7].

ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'limni moliyalashtirishning tarixiy evolyutsiyasi dinamik va murakkab bo'lib, u o'zgaruvchan iqtisodiyot va turli nazariyalar, omillar bilan shakllangan. Moliyalashtirishning dastlabki modellari ko'pincha xayriyaga tayanish bilan ajralib turardi, diniy va jamoat institutlari ta'lim ishlarini qo'llab-quvvatlashda markaziy rol o'ynagan [8]. Jamiyat yanada rasmiylashtirilgan ta'lim tizimlariga o'tgan sari, davlat universitetlarining tashkil etilishi ta'lim ijtimoiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan jamoat mulki ekanligini, moliyalashtirishda jamoatchilik ishtirokiga o'tish zarurligini ko'rsatdi [9].

Universitetlar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash uchun muqobil daromad manbalarini izlashlari iqtisodiy muammolarga javoban moliyalashtirish mexanizmi paydo bo'lganligi sababli o'quv to'lovlari oshiriladi [10]. Bu davrda xarajatlarni taqsimlash va foydalanuvchi-to'lov modellari kabi nazariyalar mashhur bo'lib, oliy ta'lim benefitsiarlari moliyaviy yukning bir qismini o'z zimmalariga olishlari kerak, degan fikrni ta'kidladilar [11]. Ushbu tarixiy siljish shaxsiy mas'uliyat va ta'limga davlat investitsiyalari o'rtasidagi muvozanat haqida munozaralarni keltirib chiqardi.

Bundan tashqari, adabiyotlar moliyalashtirish tuzilmalarining evrilish xususiyatini yoritib beradi: moliyalashtirish modellarini qayta ko'rib chiqishga turtki bo'lgan iqtisodiy tanazzul davrlarini o'z ichiga olgan kengayish davrlari ko'pincha davlat investitsiyalarining ko'payishi bilan bog'liq [12]. Oliy ta'lim moliyasining siyosiy iqtisodiga oid nazariyalar siyosiy mafkuralarning moliyalashtirish qarorlariga ta'sir qildi, bozorga asoslangan va davlatga asoslangan yondashuvlar o'rtasidagi o'zgarishlar kengroq siyosiy va iqtisodiy tendensiyalarni aks ettiradi [13].

Globalashuv kuchayib borar ekan, adabiyotlarda oliy ta'limni moliyalashtirishga xalqaro omillarning ta'siri namoyon bo'ladi. Xalqaro reytinglarning paydo bo'lishi va global intellekt uchun raqobat davlatlarni oliy ta'lim tizimlarining jozibadorligini oshirish uchun moliyalashtirish strategiyalarini qayta ko'rib chiqishga olib keldi [14]. Xalqaro tashkilotlar va moliyalashtirish organlarining oliy ta'limni moliyalashtirish bo'yicha global me'yorlar va kutilmalarni shakllantirishdagi rolini kamaytirib bo'lmaydi [15].

Oliy ta'limni moliyalashtirishning tarixiy yo'nalishi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy qarashlarning murakkab o'zaro ta'sirini aks ettiradi. Vaqt o'tishi bilan moliyalashtirish tuzilmalarini shakllantirgan asosiy nazariyalar va omillarni o'rganib chiqib, ushbu adabiyot sharhi dunyo bo'ylab oliy ta'limni moliyalashtirish strategiyalariga ta'sir qilishda davom etayotgan tarixiy asoslar haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etgan holda zamonaviy moliyalashtirish modellarini qiyosiy tahlil qilish uchun zamin yaratadi [16].

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda qo'llaniladigan metodologiya turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirishning qat'iy va tizimli qiyosiy tahlilini osonlashtirish uchun mo'ljallangan.

NATIJALAR

Ushbu qiyosiy tahlil natijalari tanlangan mamlakatlar bo'ylab oliy ta'limni turli moliyalashtirish modellarining boy gobelenini ochib beradi, ular o'quv to'lovlari, davlat subsidiyalari va innovatsion moliyalashtirish mexanizmlaridagi o'zgarishlarni namoyish etadi.

O'quv to'lovlari bilan bog'liq vaziyatni tahlil qilish bizga bir qator yondashuvlarni aniqlash imkonini beradi. Ba'zi shtatlar arzon narxlardagi majburiyatni aks ettiruvchi bepul ta'lim modeliga amal qilsalar, boshqalari ko'pincha dastur darajalari yoki daromad darajalariga bog'liq bo'lgan bosqichli to'lov tuzilmalarini amalga oshiradilar. Bundan tashqari, ba'zi mamlakatlar bozorga asoslangan ta'lim siyosatiga tayanadi, bu yerda o'quv to'lovlari ta'limning qabul qilingan qiymati va mehnat bozori ehtiyojlari bilan belgilanadi.

1-jadval: Ta'lim to'lovlarining qiyosiy ko'rinishi

Mamlakat	Bakalavr O'qish (\$)	Bitiruvchi O'qish (\$)	Professional Dasturlar (\$)
Mamlakat A	5 000– 8 000	7 000– 10 000	10 000– 15 000
Mamlakat B	3000– 6000	5 000– 8 000	8 000– 12 000
Mamlakat C	O'qish bepul	4000– 7000	6 000– 10 000
Mamlakat D	10 000– 15 000	12 000– 18 000	15 000– 20 000

Eslatmalar: Bu stol qiyoslash imkonini beradi umumiy ko'rinish ning o'qish to'lovi to'lovlar bo'ylab boshqacha darajalari ning ta'lim ichida tanlangan mamlakatlar.

1-rasm: Ta'lim to'lovlarining qiyosiy ko'rinishi

Davlat subsidiyalari: Oliy ta'limni moliyalashtirishda davlat subsidiyalarining roli xilma-xildir. Ba'zi mamlakatlarda universitetlar va talabalarga katta moliyaviy yordam ko'rsatuvchi mustahkam davlat investitsiyalari tizimi mavjud. Bundan farqli o'laroq, boshqalar xarajatlarni taqsimlashga o'tishga guvoh bo'lishdi, talabalar ta'lim xarajatlarning katta qismini o'z zimmalariga olishdi. Davlat mablag'larini taqsimlash kengroq iqtisodiy siyosat va siyosiy mafkuralar bilan murakkab aloqalarni ko'rsatadi.

2-jadval: Davlat subsidiyalari va moliyalashtirishni taqsimlash

Mamlakat	Ommaviy moliyalashtirish (% dan yuqori Ed budget)	Ommaviy moliyalashtirish boshiga talaba (doll.)	Talaba ulashishni moliyalash (%)
Mamlakat A	65%	8000	35%
Mamlakat B	45%	6500	55%
Mamlakat C	80%	9000	20%
Mamlakat D	55%	7200	45%

Izohlar: Ushbu jadvalda davlat tomonidan moliyalashtiriladigan oliy ta'lim budjetining foizi, bir talabaga to'g'ri keladigan davlat mablag'lari va talabalar tomonidan qoplanadigan mablag'lar ulushi ko'rsatilgan holda davlat subsidiyalari taqsimoti keltirilgan.

2-rasm: Davlat subsidiyalari va moliyalashtirishni taqsimlash

Innovatsion moliyalashtirish mexanizmlari: innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini o'rganish moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilishga qaratilgan bir qator strategiyalarni ochib beradi. Daromadlarni shartli ravishda qaytarish sxemalari, davlat-xususiy sheriklik va xayriya fondlari barqarorlik va moslashuvchanlik muammolarini hal qilish uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ushbu mexanizmlar oliy ta'lim sifatini saqlab qolish yoki oshirish imperativi bilan moliyaviy cheklolarni muvozanatlash urinishlarini aks ettiradi.

Bundan tashqari, natijalar oliy ta'limni moliyalashtirish modellarini belgilaydigan murakkab munosabatlarni ko'rsatib, ushbu moliyalashtirish komponentlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni belgilaydi. Ta'lim to'lovlari, davlat subsidiyalari va innovatsion mexanizmlarni qo'llaydigan mamlakatlar ko'pincha rivojlanayotgan iqtisodiy sharoitlar va ta'lim ustuvorliklariga javoban shunday qilishadi. Ushbu modellarning samaradorligi ularning kengroq ijtimoiy maqsadlarga mos kelishiga va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishiga bog'liq.

Turli xil moliyalashtirish modellarining bunday sintezi oliy ta'limni moliyalashtirishga xos bo'lgan murakkabliklarni chuqur tushunish uchun asos yaratadi. Kuzatilgan o'zgarishlar kontekstga xos yondashuvlarning muhimligini ta'kidlab, bitta model hammaga mos kelmasligini tan oladi. Keyingi munozarada ushbu topilmalarning oqibatlarini ko'rib chiqiladi, bu moliyalash tuzilmalari tanlangan mamlakatlardagi oliy ta'lim tizimlarining ochiqligi, tengligi va umumiy samaradorligiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'limda moliyalashtirishning turli modellari sintezining asosiy ustunlar: mavjudlik, tenglik va oliy ta'limning umumiy maqsadlariga ta'sirini tanqidiy tekshirishga undaydi. Ushbu bo'lim moliya tuzilmalarining ta'sirchan ta'sirini o'rganadi, ta'lim tizimlari va ularning manfaatdor tomonlari uchun kengroq ta'sirlar haqida tushuncha beradi.

O'quv to'lovlari va davlat subsidiyalariga differensial yondashuvlar foydalanish imkoniyatiga bevosita ta'sir qiladi. To'lovsiz modellarni qo'llaydigan yoki katta davlat subsidiyalarini taqdim etuvchi mamlakatlar ko'pincha inklyuziv ta'lim tizimini qo'llab-quvvatlab, ro'yxatga olishning yuqori darajasini ko'rsatadi. Bundan farqli o'laroq, talabalar hissasiga ko'p ishonadigan davlatlar beixtiyor ma'lum demografiya uchun to'siqlar yaratishi mumkin. Natijalar moliyaviy barqarorlikni oliy ta'limni talabalar uchun ochiq qilish zarurati bilan muvozanatlashning muhim ahamiyatini ta'kidlaydi.

Oliy ta'limni moliyalashtirishning tenglik o'lchovi resurslarni taqsimlash va talabalar populyatsiyasining ijtimoiy-iqtisodiy xilma-xilligi bilan chambarchas bog'liq. Davlat subsidiyalari talabalar o'rtasidagi moliyaviy nomutanosiblikni yumshatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, tahlilga ko'ra, subsidiyalarning tenglikni rag'batlantirishda samaradorligi ushbu mablag'lardan adolatli foydalanishni ta'minlash mexanizmlariga bog'liq. Ushbu nomutanosibliklarni tan olish va bartaraf etish adolatli oliy ta'lim sohasini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Oliy ta'limning maqsadlari kengroq ijtimoiy natijalarni qamrab olish uchun individual kirish imkoniyatidan tashqarida hisoblanadi. Moliyaviy modellar ta'lim sifatiga, tadqiqot imkoniyatlariga va institutlarning innovatsiyalar salohiyatiga ta'sir qiladi. Moliyalashtirish tuzilmalarida kuzatilgan o'zgarishlar moliyaviy strategiyalarni oliy ta'limning umumiy maqsadlariga moslashtiruvchi yaxlit yondashuv zaruratini ta'kidlaydi. Iqtisodiy barqarorlik va akademik mukammallikka intilish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash ta'lim muassasalarining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun juda muhimdir.

Asosiy topilmalarni birlashtirganda hech qanday yagona moliyalashtirish modeli oliy ta'limning ochiqligi, tengligi va umumiy maqsadlarini universal optimallashtirishi aniqlandi. Kontekst omillari, jumladan, iqtisodiy sharoitlar, siyosiy mafkuralar va madaniy qadriyatlar moliyalashtirish strategiyasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'quv to'lovlari, davlat subsidiyalari va innovatsion mexanizmlar elementlarini o'zida mujassam etgan gibrid yondashuv oliy ta'limni moliyalashtirishning murakkabliklarini hal qilishning potensial yo'li sifatida namoyon bo'ladi.

Kelajakni loyihalashda tahlil oliy ta'limni moliyalashtirishning potensial traektoriyalarini taklif qiladi. Daromadlarni to'lashning shartli sxemalari va davlat-xususiy sheriklik kabi innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarining keng tarqalishi diversifikatsiya tendensiyasidan dalolat beradi. Kelajakdagi o'zgarishlar barqarorlik, raqamlashtirish va xalqaro hamkorlikka e'tiborni kuchaytirishi mumkin. Siyosatchilarga ushbu siljishlarni oldindan bilish va oliy ta'limning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish uchun moliyalashtirish modellarini faol ravishda moslashtirish tavsiya etiladi.

Ushbu tadqiqot oliy ta'limni moliyalashtirish modellarini tizimli ravishda o'rganish va taqqoslash orqali davom etayotgan global nutqqa mazmunli hissa qo'shadi. Taklif etilgan tushunchalar dalillarga asoslangan siyosat ishlab chiqish uchun asos bo'lib, chegaralardan oshib ketadigan va turli nuqtayi nazarlarni o'zida mujassam etgan muloqotni rivojlantiradi. Turli moliyalashtirish modellariga xos kuchli tomonlar va muammolarni tushunib, manfaatdor tomonlar butun dunyo bo'ylab oliy ta'lim uchun yanada inklyuziv, adolatli va barqaror kelajakni shakllantirish yo'lida hamkorlikda harakat qilishlari mumkin. Ushbu tadqiqot oliy ta'limni moliyalashtirish sohasida doimiy tadqiqotlar, siyosat innovatsiyalari va xalqaro hamkorlik uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aleixo, A.M., Leal, S., & Azeiteiro, U.M. (2018). Conceptualization of sustainable higher education institutions, roles, barriers, and challenges for sustainability: An exploratory study in Portugal. *Journal of Cleaner Production*, 181, 332-343. [<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.121>].
2. Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2019). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. [Book].
3. De Oliveira Araújo, F.J., de Lima, L. S. A., & Cidade, P. I. M. (2020). Impact of Sars-Cov-2 and its reverberation in global higher education and mental health. *Psychiatry Research*, 288, 112991. [<https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112991>].
4. García-Morales, V. J., Garrido-Moreno, A., & Martín-Rojas, R. (2021). The transformation of higher education after the COVID disruption: Emerging challenges in an online learning scenario. *Frontiers in psychology*, 12, 616059.
5. Marshall, J., Roache, D., & Moody-Marshall, R. (2020). Crisis leadership: A critical examination of educational leadership in higher education in the midst of the COVID-19 pandemic. *International Studies in Educational Administration*, 48(3), 30-37.6. Jena, P. K. (2020). Impact of Covid-19 on higher education in India. *International Journal of Advanced Education and Research (IJAER)*, 5(2), 60-65. [View as HTML at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3573423].
7. Xing, B., & Marwala, T. (2017). Implications of the fourth industrial age on higher education. Arxiv preprint arxiv:1703.09643. [View as HTML at <https://arxiv.org/abs/1703.09643>]
8. Mazzucato, M., & Semieniuk, G. (2018). Financing renewable energy: Who is financing what and why it matters. *Technological Forecasting and Social Change*, 127, 8-22. [<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.08.022>].
9. Becker, S.A., Brown, M., Dahlstrom, E., Davis, A., et al. (2018). NMC horizon report: 2018 higher education edition. [PDF version available at https://www.nmc.org/wp-content/uploads/2018/02/nmc_2018_higher-ed-EN-5ye5wk.pdf].
10. Ferreyra, M.M., Avitabile, C., & Paz, F.H. (2017). At a crossroads: higher education in Latin America and the Caribbean. [Book].
11. Asrar-ul-Haq, M., Kuchinke, K.P., & Iqbal, A. (2017). The relationship between corporate social responsibility, job satisfaction, and organizational commitment: Case of Pakistani higher education. *Journal of Cleaner Production*, 156, 83-94. [<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.019>].
12. Becker, S. A., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., et al. (2017). NMC horizon report: 2017 higher education edition. [PDF version available at <https://www.learntechlib.org/primary/p/178608/>]
13. Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. M., & Tierney, M. J. (2018). Apples and dragon fruits: The determinants of aid and other forms of state financing from China to Africa. *International Studies Quarterly*, 62(1), 182-194.
14. Brammer, S., & Clark, T. (2020). COVID-19 and management education: Reflections on challenges, opportunities, and potential futures. *British Journal of Management*. [HTML version available at <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32369329/>].

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.